

OAV VA MILLIY MAFKURA MASALASIDAGI AYRIM MULOHAZALAR

Rasulov Azizxon Mukhamadqodirovich

Farg'ona davlat universiteti,

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID.ID.0000-0003-3534-6047

Annotatsiya: Maqolada axborot va kommunikatsiyaning ta'sir omillari, OAVning g'oyasi va shu bilan birga, axborot almashishning qaysi turini tanlash vazifalari tadqiq etilgan. Shunday xatarli sharoitda jamiyatni axloqiy fazilatlar bilan boyitishga, bu fazilatlar bilan qalblarini nurlantirish, kelajagimiz egasi, yurt va ma'naviy-moddiy mulkning haqiqiy egasi bo'lishi uchun, eng avvalo, yangicha fikrlovchi, milliy g'urur-iftixorni chuqur his etuvchi, burch va mas'uliyatga sodiq, mehnatsevar, g'ayrat-shijoatli, pok tiynatli, yuksak ma'naviy-axloqiy madaniyat egasi bo'lishga xizmat qilmog'i zarurligi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Milliy mafkura, ma'naviy-moddiy mulk, axborot neokolonializmi, axborot urushlari, “madaniy imperializm”, “madaniy gegemoniya”, “axborot ekspansiyasi”, PR va reklama.

Insoniyat tarixida turli xil g'oyaviy-mafkuraviy kurashlar ko'plab kuzatilgan. Ularning ba'zilarida ezgulik, ayrimlarida esa vayronkorlik ruhiyatidagi kuchlar g'olib kelgan. Ayniqsa, kishilik taraqqiyoti rivojlanib borgani sayin bunday kurashlar avjiga chiqqan boshlagan. Dunyoning hozirgi murakkab va sertashvish manzarasining zamirida ham mana shunday jarayonlar turadi. O'zbek xalqining o'ziga xos mentalitetini, dunyoqarashi va qadriyatlarini o'zida mujassam qilgan milliy g'oya bunday vaziyatda asosiy kurash vositamiz, najot manbaimizga aylanib bormoqda. Milliy mafkura insondagi salbiy xususiyatlarni kamaytirib, uni tub islohotlarning subyektiva obyektiga aylantirishni nazarda tutadi. Buning uchun esa u demokratik o'zgarishlar jarayoniga jalb etilishi zarur.

Globalashib borayotgan dunyoda bu maqsadlar davlatlarning (rivojlangan davlatlarning) o'z “yashash makoni”ni kengaytirishga intilish, jahonda yetakchilikka erishishga intilish shakllarida namoyon bo'lmoqda. Yangi axborot texnologiyalarining ulkan imkoniyatlari axborotni geosiyosiy ta'sirning eng kuchli quroliga aylantirdi. Ayrim G'arb davlatlarining bugungi siyosati yangi ko'rinishdagi mustamlakachilikdan o'zga narsa emas. Dunyodagi ko'plab tadqiqotchi olimlar tomonidan “axborot neokolonializmi”, “axborot urushlari”, “madaniy imperializm”, “madaniy gegemoniya”, “axborot ekspansiyasi” “tog'ut” (pulga sig'inish) kabi atamalarning tez-tez

qo'llanilayotgani bejiz emas. Yangi asr siyosatchilari o'z oldilariga qo'ygan maqsadlarini amalga oshirish uchun “axborot bozori”dagi turli vositalardan foydalanadilar. Bunday muhitda o'ylab topilgan “antireklama” ham reklama vazifasini bajaradi. G'arb ma'naviy mahsulotlari bizda azaldan mavjud bo'lib kelgan “bolalar uchun” va “kattalar uchun” deb nomlanadigan taomil orasidagi parda shafqatsizlarcha yirtib tashlamoqda. Ular o'z mijozlari, kontragentlari bilan qaysi axborot vosita orqali muloqotga kirishishni ham “yaxshi bilishadi”.

Axborot almashuv “bekati”da biz axborotga tashna va ularni qondiruvchi bir necha toifa mashg'ullarni ko'ramiz. Kommunikator va retsiptiyentlar axborot-kommunikativ tizimi doirasida o'ziga xos vazifalarni bajaradilar. Bu ularning informatsion fe'l-atvoriga ta'sir ko'rsatadi. Axborot berish va kommunikatsiyaning u yoki bu turini tanlashga tashqi omillar – aniq holat, ijrochining g'oyasi ham ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, bu jarayon o'z ichiga axborot almashishning qaysi turini tanlash vazifasini ham qamrab oladi. Shunday xatarli sharoitda har bir ishimiz yosh avlodni axloqiy fazilatlar bilan boyitishga, bu fazilatlar bilan qalblarini nurlantirish, ularni kelajagimiz egasi, yurt va ma'naviy-moddiy mulkning haqiqiy egasi bo'lishi uchun, eng avvalo, yangicha fikrlovchi, milliy g'urur-iftixorni chuqur his etuvchi, burch va mas'uliyatga sodiq, mehnatsevar, g'ayrat-shijoatli, pok tiyatli, yuksak ma'naviy-axloqiy madaniyat egasi bo'lishga xizmat qilmog'i zarur. Buning uchun jamiyatimizda ma'naviy-axloqiy muhit sog'lom, yoshlarning madaniy, huquqiy, ma'rifiy yetukligi yuksak, kelajagi mustahkam, sermazmun bo'lishi kerak.

Bir vaqtlar AQSH quruqlik qo'shinlari rezervining psixologik amaliyotlar bo'linmasi rahbari bo'lgan, hozir esa vitse-prezident Cheynining ishonchli tashviqotchilaridan biri sifatida tanilgan general Pol Velleli 80-yillarning oxirida yana bir olim bilan hammualliflikda “Psixologik amaliyotlardan psixologik urushga: psixologiyaning g'alabasi” deb nomlangan maqola e'lon qilgandi. Agressiv, quyushqonga sig'maydigan fikirlarga to'la bu maqolada muallif raqib mamlakatni ruhiy bosim va xurujlar orqali yengish mumkinligi va zarurligini ta'kidlaydi. “Strategik jihatdan – deb yozgandi Velleli, - mazkur qurol do'stlar, dushmanlar va betaraflardan qat'iy nazar, dunyodagi barchaga qaratilmog'i hamda har joyga tashlab ketiladigan oddiy varaqalar, maxsus tashviqot otryadlarining karnaylari, psixotronikaning zaif, noaniq va tor yo'nalishlari orqali emas, balki AQSH ega bo'lgan va Yer sayyorasidagi istalgan odamga yetib bora oladigan vositalar yordamida qo'llanilishi kerak. Albatta, bu vosita – elektron OAV, matbuot, televideniye va radiodir. Sputnik orqali aloqa, videoyozuvlar va boshqa texnologiyalarning bugungi rivoji insonlar ongiga biz ilgari tasavvur ham qila olmaydigan darajada kirib borish imkonini berdi. Biz mo'jizaviy Ekskalibur (g'arb asotiridagi qirol Arturning qilichi) – ni qo'lga olsak kifoya va u bizga butun dunyoni bo'ysundirib beradi. Faqat bizda hamma mamlakatlarni shunday vositalarga ko'mib

tashlash uchun yetarlicha jur'at va qat'iyat bo'lsa bas. Ushbu qilichsiz bizning ahloqiy normalarimizni boshqa madaniyatlarga singdirish qiyin kechadi.

Tadqiqotchilarning fikricha, o'zga g'oyalarga ozgina moyillik ham o'sha g'oyalarga yo'l ochadi va bu yuksak texnologiyaga ega turli vositalar orqali transformatsiya bo'ladi. Hozirda olimlar tan olgan psixotron vositalar agar madaniy gegemoniyaga intilayotgan kuchlar qo'lida qolsa nima bo'ladi? Xorijda, xususan rivojlangan davlatlarda mahalliy saylovlarda odamlar birdan o'zlariga yaxshi tanimaydigan, bilmaydigan nomzod uchun ovoz berib qo'yish hollari va umuman notanish bo'lgan kimsa siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan biron bir nufuzli amal kursisiga o'tirib qolishidan ham shubhaga tushib qolishgan. Va bu shubhalari ba'zan o'rinli bo'lib chiqmoqda. Bu hodisa orqasida muayyan kuchlar turganligi keyin ma'lum bo'lmoqda. Aniqrog'i, ruhiyatga ta'sir qiluvchi yuksak texnologiya nopok qo'llarga tushib qolish extimoli har doim 100% bo'lgan. Chunki, hamma zamonda jinoyat va uni fosh qilish bir xil darajada o'sib kelgan.

Haqiqatan dunyo taraqqiyoti bugun mutlaqo o'zgarib ketgan. Neokogerent nurlanishli, ultratovush va infratovush diapazonli qurollar sohasida ayrim muhim kashfiyotlar qilindiki, buning oqibatini tasavvur etish qiyin emas. Kimyoviy moddalar, biologik va biotexnologik moddalar texnologiyasidagi yutuqlar ham ana shunday qurollarni yaratish ehtimoli mavjudligini ta'kidlamog'da. Hozirda bu sohadagi qizg'in va faol ishlar asosan AQSH da olib borilmoqda. Turgan gapki, Pentagon UZBK qurollar turkumini yaratish uchun maxfiy ravishda milliardlab dollar sarflamoqda. Pentagon harbiy soha olimlari oldiga qo'yilgan vazifa: dushmanning jonli kuchlarini yo'qotmay, texnologik va muhandislik inshootlariga ziyon yetkazmay mamlakatni tobe qilishdir. Bunday qurollardan o'ta yuqori kuchlanishli, nurlantirgichli, ultraqisqa tovushli va infratovushli qurollar eng istiqbolli, deb tan olinmoqda. Bu turdagi qurollar inson ruhiyatiga juda tez ta'sir etishi bilan ajralib turadi.

“XXI asrda Islom: Postmodern dunyoda qiblani topish” asari muallifi Abdul Hakim Murodning yozishicha, “G'arb o'zining uchinchi dunyodagi “suyukli mijozlari”ga yordam sifatida psixotron qurol bilan ta'minlab kelmoqda. Xuddi shunga o'xshash so'roq qilish, qiynoq vositalari ham takomillashib bormoqda, bugungi kunda ularning dunyoning turli burchaklarida yashirin harakatlarga qarshi samarali qurol ekani ayon haqiqat. “Yemnetsi Interneshnl”ning 1996 yilgi yillik ma'lumotnomasida bir necha misollar keltiriladi. Unda yozilishicha, AQSH hukumati 1995 yilning yanvar oyida Saudiya Arabistoniga “teyzer” deb ataluvchi qurolni ham o'z ichiga olgan bir qator xavfsizlik asboblarini eksport qilishga rozilik bergan. Ushbu qurollar nishonga olingan odamning tanasiga 5 metrgacha bo'lgan masofadan nayzaga o'xshash narsani otib kiritadi va u orqali tanaga 40-50 ming voltlik falajlovchi tok yuboriladi. Bunday qurollardan foydalanish ko'pgina mamlakatlar, shu jumladan, Buyuk Britaniyada ham taqiqlangan. “Yemnetsi” ma'lumotnomasida keltirilgan yana bir misol: 1990 yili Buyuk Britaniyaning

bir kompaniyasi Dubaydagi politsiyaning maxsus bo‘linmasi qarorgohiga qiynoq kamerasini eksport qiladi va o‘rnatib beradi. U Birlashgan Arab Amirliklarida “Ajoyibotlar xonasi” sifatida nom qozongan. U “Yemnetsi” ma’lumotnomasida “o‘ta yuqori darajadagi tovush sxemasi, shovqinli generator va odamni holdan toydiruvchi chastotada puls beruvchi sinxron yorug‘lik lampasi bilan jihozlangan maxsus xona” deb tavsiflanadi.

Umuman olganda, jurnalistika, PR va reklamada mavjud imij nazariyalari bir-biriga o‘xshamasa-da, aksariyat holatlarda ular umumiy mavzu, hudud yoki tovar qiyofasi imiji bilan bevosita bog‘liq bo‘lishi xorijiy mediamakonda mamlakat imiji bilan uzviy holatni doimiy ravishda monitoring qilish va axborot siyosatiga o‘z vaqtida o‘zgartirishlar kiritib borish zarurligini ko‘rsatadi.

Qayd etib o‘tilgan nazariy qarashlarning turfaligini e’tiborga olgan holda ularning ma’lum bir ko‘rinishini to‘g‘ridan-to‘g‘ri qabul qilish yoki istalgan sharoitga tadbiiq etish mumkin emasligi har qanday mamlakat, ayniqsa, O‘zbekiston kabi rivojlanish yo‘lidagi yosh mustaqil davlatlar imijini shakllantirishda nazariy va amaliy masalalarni qiyoslashni talab etadi.

Jamoatchilik bilan aloqalarning nazariy jihatlari va hozirgi jarayonlari O‘zbekiston sharoitida ham mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, ularning muayyan tizimga solinganligi milliy maktabimizdagi jamoatchilik bilan aloqalarga doir nazariy masalalarning yanada chuqurroq o‘rganilishi zarurligini ko‘rsatadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Milliy g‘oya targ‘iboti va ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish to‘g‘risida. <https://lex.uz/ru/docs/-1354503>
2. Тимоти Уинтер (Абдул Ҳаким Мурод) “XXI асрда Ислом: Постмодерн дунёда қиблани топиш” Фаҳриддин Низомов таржимаси. –Т.: 2004. 63 б.
3. Transformation of Capitalizm. Ekonomy, Socciety and State in Modern Times. London, 2000, p. 419.
4. https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/04/NamDU-ARM-3846-Globallashuv_asoslari.pdf
5. <https://lex.uz/docs/-3360950>